

VIRTUAL MUZEYGA SAYOHAT

Xo'jageldiev Ibodulla Mamarajab o'g'li
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika iniversiteti
"Ijtimoiy fanlar" fakulteti o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ma'lumki, teatr, kutubxona va boshqa madaniyat muassasalari insonga ma'naviy ozuqa beruvchi, ularning dunyoqarashini kengaytiruvchi va ma'naviy barkamollikka yetaklovchi ma'rifat maskani hisoblanadi. Ko'pgina tarixiy va madaniy yodgorliklar o'z mamlakatining o'ziga xos ramzi, uning tashrif qog'oziga aylanadi: ehromlar haqida so'z ketganda Misr, Effel minorasi deganda Fransiya ko'z oldimizga keladi.

Kalit so'zlar: Skansen, "Qora mamlakat", Jonli muzey, Virtual muzey, Temuriylar, Afrasiyob, Buxoro, Xiva.

Abstract

It is known that theaters, libraries and other cultural institutions are places of enlightenment that provide spiritual nourishment to people, broaden their worldview and lead to spiritual perfection. Many historical and cultural monuments become a kind of symbol of their country, its visiting card: when we talk about the pyramids, we think of Egypt, when we think of the Eiffel Tower, we think of France.

Keywords

Open-air museum, "Black Country", Living museum, Virtual museum, Timurids, Afrasiyob, Bukhara, Khiva.

Аннотация

Известно, что театры, библиотеки и другие учреждения культуры являются местами просветления, которые дают духовное питание человеку, расширяют его кругозор и ведут к духовному совершенству. Многие историко-культурные памятники становятся своего рода символом своей страны, её визитной карточкой: когда мы говорим о пирамидах, мы вспоминаем Египет, когда мы думаем об Эйфелевой башне, мы вспоминаем Францию.

Ключевые слова

Музей под открытым небом, «Чёрная страна», Живой музей, Виртуальный музей, Тимуриды, Афрасиаб, Бухара, Хива.

Mamlakatimizda o'tkazib borilayotgan "Sharq taronalari", "Maqomchilik", "Boysun bahori", "Baxshichilik" kabi festivallar yurtimizni butun dunyoga tanitayapdi va tashrif buyuruvchilar soni yildan yilga oshib bormoqda. Yurtimizda ham har bir

viloyat o'zining tarixiy joylarini, muqaddas qadamjolarini nomoddiy madaniyatini kitob holiga keltirsa va onlayn partallarini ochsa maqsadga muvofiq bo'gan bo'lar edi. Bu bilan ichki va tashqi turizimni rivojlantirgan bo'lardi. Mustaqillik yillarida biz erishgan eng katta yutuq – bu jamiyatimizdagi o'zoro mehr – oqibat va hamjihatlik muhitidir va biz bu bebaho boylikni asrab – avaylash uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz[1].

Muzey nafaqat osori-atiqalarini saqlovchi, balki moziy bilan hozirgi zamon orasida ko'prik sifatida uni davom ettiruvchi maskandir. Virtual va real muzeylarning umumiy bog'liqlik tomoni ham shunda. Bu yerda tarix va zamonaviylik to'qnashadi. Ochiq osmon ostidagi muzeylarni yaratish g'oyasining paydo bo'lishi 1870 – 1880 yillarga to'g'ri keladi. Bu g'oyani amalga oshirish Artur Xaseliusning nomi bilan bog'liq. Uning tashabbusi bilan 1891 yilda hammaning tomosha qilishi uchun “Skansen” ochildi, bu bilan Yevropada yangi xildagi muzeylarning barpo etilishini boshlab berdi. Muzeyda dehqonlarning turar joylari va xo'jalik imoratlari, hunarmandchilik ustaxonalari, diniy muassasalar va jamoat binolari taqdim qilingan edi.

Angliyadagi yana bir muzey – “Qora mamlakat” jonli muzeyi (Black Country Living Museum) hisoblanadi. Maskur muzey 1978 yilda ochilgan bo'lib, XIX asrdagi shaxtyorlar shaharchasining hayotiga shung'ib ketishga imkon berardi[2].

Shu davr mobaynida yodgorlik, meros, madaniyat, madaniy boylik, muzey, ta'mirlash, rekonstruksiyalash, muzeylashtirish va shu kabi o'nlab asosiy tushunchalar, terminlar shakllandi. Ularga muayyan mazmun yuklatildi, ba'zilarining ifoda imkoniyatlari kengayib bordi. Shu yo'nalishda dunyoning turli mamlakatlarida, masalani huquqiy izga ko'chiruvchi birinchi qonunchilik hujjatlari, meyoriy aktlar qabul qilindi. Madaniy merosni asrash sohasida xalqaro hamkorlik shakllanishining boshlanishi Xalqaro muzeylar kengashi faoliyati bilan bog'liqdir. Uning paydo bo'lish tarixi Fransiyaning 1922 yildagi Millatlar ligasi doirasida Intellektual hamkorlik bo'yicha xalqaro komissiya tuzish haqidagi taklifiga borib taqaladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PQ494-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili” da amalga oshirishga oid Davlat dasturi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida” 2017 yil 31 maydagi PQ 302-son qarorini ijro etish yuzasidan Vazirlar Mahkamasi tomonidan qaror qabul qilindi. Ushbu qarorda 2017–2027 yillarda 10 ta muzey yangitdan tashkil

etilishi, 21 ta muzey qaytatdan tashkil etilishi, 2018 yildan 33 ta davlat muzeylari o'z foaliyatlarini tugatilishi keltirib o'tilgan [3].

18 may xalqaro muzeylar kuni arafasida "Muzey – xalq tarixining ko'zgu" respublika ko'rik-tanlovini tashkil etish va yuqori saviyada o'tkazish hamda g'oliblarni munosib taqdirlash, har yilning may oyida o'tkazish belgilab qo'yildi. Bundan tashqari "Virtual muzey" loyihasini amalga oshirish orqali:

– 2 mingta eng nodir muzey ashyosining 6 ta tildagi 3D va audio formatini yaratish; davlat muzeylarining veb-saytlarini yangilash, mobil elektron dasturini yaratish va yagona portalga birlashtirish;

– Sayyohlik yo'nalishidagi muzey saytlari 6 ta jahon tilida yuritilishini ta'minlash; Muzey ashyolari va xalq hunarmandchiligining eng yaxshi namunaviy ko'rinishlarini mobil telefonlar uchun dasturiy mahsulotlar yaratish orqali keng ommalashtirish;

– "Virtual muzey" ma'lumotlar bazasini O'zbekiston Milliy kutubxonasi, viloyat axborot-kutubxona markazlari, yirik sayyohlik kompaniyalarining internet saytlariga joylashtirish ko'zda tutilgan.

Umuman olganda, virtual olamning yangicha haqiqati bo'lgan virtual muzeylarning o'rni va foydasi beqiyosdir. Shu tufayli, internet tarmoqlarida O'zbekistondagi muzeylarning ham virtual ko'rinishini yaratish maqsadga muvofiqdir[4].

2014 yilda o'zbek va koreys olimlarining qo'shma loyihasi asosida "Afrosiyob devoriy rasmlari" nomli 3D formatdagi videofilm ishlab chiqildi. 2013 yil iyul oyida Samarqand davlat birlashgan tarixiy – me'moriy va badiiy muzey qo'riqxonasi hamda Shimoli-sharqiy Osiyo (Koreya Respublikasi) tarix jamg'armasi o'rtasida ko'hna Afrosiyob shahrining devoriy tasvirlarini qayta tiklash, 3D formatdagi virtual videofilm yaratish bo'yicha qo'shma loyiha to'g'risida bitim imzolandi. Ushbu videofilm muzey videozalida o'zbek, rus, ingliz, fransuz va koreys tillarida namoyish etildi. 3D formatdagi "Afrasiyob devoriy rasmlari" virtual videofilmining yaratilishi nafaqat Samarqand, balki butun respublika madaniy hayotida muhim voqea hisoblanadi. Ushbu virtual videofilm loyihasi noyob hisoblanib, u zamonamizning barcha talablariga javob beradi. 2019 yilda ushbu muzeyda innovatsion tizim yanada rivojlandi.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning Toshkent shahrida Temuriylar tarixi davlat muzeyi ochilgan kunda, ya'ni, 1996 yil 18 oktyabrda "Faxriy mehmonlar kitobi"ga yozgan tarixiy dastxatida "Temuriylar tarixi davlat muzeyi Sohibqiron Amir Temur shaxsiyatiga nisbatan yurtimizda tarixiy adolat tantana qilganining yana bir

amaliy isbotidir. Bu muzeyda bizning o'tmishimiz ham, bugungi kunimiz va buyuk istiqbolimiz ham bamisoli ko'zguda aks etgandek namoyon bo'ladi. Kimki o'zbek nomini, o'zbek millatining kuch-qudratini, adolatparvarligini, cheksiz imkoniyatlarini, uning umumbashariyat rivojiga qo'shgan hissasini, shu asosda kelajakka ishonchini anglamoqchi bo'lsa, Amir Temur siymosini eslashi kerak" degan so'zlari bitilgan[5]. Hozirgi kunga kelib, Temuriylar tarixi davlat muzeyining mobil ilovasi yaratildi.

Respublikaning har bir tuman va shahar markazlaridagi madaniyat markazlari binolarida hududning tarixi, madaniyati, tabiati, odamlarning hayotidagi sifat o'zgarishlari kabi barcha jabhalardagi rivojlanishni yorqin va ta'sirli aks ettiruvchi hamda muntazam ravishda yangilanib boruvchi ko'rgazma ekspozitsiyalarni tashkil etish, ushbu ko'rgazma ekspozitsiyalarni Respublika komissiyasi tomonidan tasdiqlanadigan namunaviy konsepsiya va jihozlash talablari asosida tashkil etish, saqlash va yangilab borish xarajatlarini qonun hujjatlarida taqiqlanmagan manbalar hisobidan qoplash belgilab qo'yildi. Muzeylarimizda saqlanayotgan amaliy san'at asarlari ilmiy tadqiqotlar uchun bebaho moddiy manba ekanligi bilan ham alohida ilmiy qimmat kasb etadi[6]. Muzeylararo qo'shma ko'rgazmalar ko'lamini har galgidan ham kengaytirish zarur. Negaki, Buxoro, Xiva, Surxondaryodagi muzey zahiralarda shunday asarlar borki, ular nafaqat mamlakatimizdagi markaziy muzeylarda, qo'yingki, dunyoning hech bir muzeyida uchramaydi.

Koronavirus pandemiyasi sababli butun dunyoda turizm ma'lum vaqt to'xtadi. Odamlar boshqa shahar yoki davlatga borishi cheklandi. Ammo zamonamizda bir necha o'ng ming chaqirim uzoqlikdagi madaniy ob'ektlar va noyob muzey eksponatlarini uydan chiqmay tomosha qilish imkoniyati yaratilgan. Shunday vaziyatda dunyoning eng boy muzeylari o'zining onlayn portalini ochdi, borlari esa to'ldirib ommalashtirib bordi. Multimediya, websayt, internet tarmog'ining yuksalishi muzeylar hayotidagi katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Zamonaviy texnologiyalarning paydo bo'lishi, nafaqat bir muzeyning ichki faoliyati, balki butun dunyoda faoliyat ko'rsatayotgan muzeylarning o'zaro aloqasini shakllantirish, global tarzda muzeylar yo'nalishini takomillashtirish, muammolarini yechish va rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etdi.

Muzey o'z daromadlarini bir necha omillar orqali oshirishi mumkin. Kirish chiptalarini, madaniy–ma'rifiy xizmatlar narxini toifalash, muzey ashyolari ko'rinishidagi suvenirlarni tayyorlash, turistlar uchun axborot-savdo markazi yaratib, unda buyumlarni sotish, ishlab chiqaruvchilar bilan shartnomalar tuzib, muzeyning emblemasi, eksponatlardan nusxalar tayyorlab savdoga qo'yishi mumkin. Agar muhofaza etish kafolatlansa, muzey eksponatlaridan ayrimlarini turli firmalarga

reklama uchun ijaraga berishni ham qo'llash maqsadga muvofiq bo'lgan bolar edi. Bu bilan ikki tomonkama hamkorlik yo'lga qo'yilgan bo'lardi. Muzei, kutubxona va arxivlar inson tafakkuri asosi hisoblanib, u insonni dunyoni tanishga va uni tushunishga xizmat qiladi. O'zlikni anglash, jamiyatda o'z o'rnini topish va dunyodagi voqea va hodisalarni to'g'ri idrok etish va undan saboq olish kabi inson uchun zarur bo'lgan xususiyatlarni shakllantiradi[7]. Tarixiy artefaktlar bizga tarixiy jarayonlarni to'liq tasavvur etish va o'sha davr muhitini his etish imkoniyatini yaratadi. Haqiqatan ham muzeilar asrlar davomida ajdodlarimizning umumiy madaniyati, qondosh millat va elat ekanligi hamda yer nomi bilan ataluvchi planetaning umumjahon tarixini o'zida saqlovchi va targ'ib etuvchi ulug' maskan hisoblanadi. Muzeilarni aylanar ekanmiz, osori atiqalar, allomalarimiz va ularning boy moddiy-ma'naviy merosini hayotga qaytaradi, tashrifchilar uchun jonsiz bo'lgan osori atiqalar bir-biri bilan uyg'unlashgan holda tarix sahifalarini varaqlab bizga uzoq o'tmishdan xabar beradi.

Aholi migratsiyasi – murakkab ijtimoiy – iqtisodiy hodisa bo'lib, kishilar va jamiyat hayot faoliyatining juda ko'p tomonlariga ta'sir ko'rsatadi. Insoniyatning taraqqiyoti boshlangan davirdan to hozirgi kunga qadar kishilar bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yuradilar, yani migratsiya jarayonlarida ishtirok etadilar. Qadimda urishlar, ocharchilik, yangi yerlarni o'zlashtirish va boshqalar migratsiyaga sabab bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda kishilar ishlash yoki o'qish uchun oilaviy sharoit taqozasi bilan yoki o'z hayotini yaxshilash umidida bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tadilar[8].

Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi matbuot xizmatining xabar berishicha, Qo'mitaning bu boradagi sa'y-harakatlari o'z natijasini berdi. Koreya Respublikasi elchisi Kvon Yon-U viloyatga tashrif buyurdi, rivojlanayotgan infratuzilma hamda mintaqada olib borilayotgan ishlar bilan tanishdi va turistik sanoat rivojlanishiga doir ma'lumotlarga ega bo'ldi. Jumladan, u mamlakatning bir necha sayyohlik markazida muvaffaqiyatli amalga oshirilgan turistik politsiya faoliyati va xavfsiz turizm konsepsiyasi bilan yaqindan tanishdi[9].

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng moddiy va ma'naviy merosimizga e'tibor har qachongiga nisbatan kuchaydi. "Buyuk ipak yo'li"ning vorisi sifatida O'zbekistonga ko'plab mamlakatlar AQSh, Yaponiya, Germaniya, Fransiya va Italiya kabi davlatlar juda katta qiziqish bilan qaramoqda. Ular ajdodlarimiz me'ros qilib qoldirgan muzeilarimizda saqlanayotgan noyob osori – atiqalarni ko'rish, qadimiy – tariximiz, boy madaniyatimiz bilan tanishish istaklarini bildirmoqdalar[10].

Adabiyotlar

1. Mirziyoev. Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O‘zbekiston, 2016. – B. 479.
2. Muxamedova. M.S. Muzeyshunoslik sohasini rivojlantirishda milliy va xalqaro xalqaro tashkilotlar faoliyatining o‘rni (XX – XXI asrlar). – T., 2017. – B. 154.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2017–2027 yillarda davlat muzeylari faoliyatini takomillashtirish va moddiy – texnik bazasini mustahkamlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 975-sonli qarori. 2017 yil 11 dekabr.
4. Qosimova Sh. Vertual muzeylar // Moziydan sado. – Toshkent, 2014. – №4. – B. 15.
5. Karimov I. A. Toshkent shahrida Temuriylar tarixi davlat muzeyining ochilishi marosimida so‘zlagan nutqi. 1996 yil 18 oktyabr.
6. Kuryazova D. O‘zbekistonda muzey ishi tarixi. – T.: San‘at, 2010. – B. 42.
7. Zamonaviy muzeyshunoslik tendensiyalari. – T.: Fan, 2018. – B. 6.
8. I.M.Xo‘jageldiyev. O‘zbekistonda oil avay oila-nikoh munosabatlarga migratsiyaning tasiri.//Globalashuv sharoitida migratsiyon jarayonlarning mafkuralar va madaniyatlarga ta’siri: muammo va yechimlar. 6-7 noyabr, 2024 yil. -B. 68.
9. I.M.Xo‘jageldiyev. Mehnat migratsiyasi // International scientific and practical conference "science, education and innovation: problems, solutions and prospects" may 17-18, 2024. -B. 479.
10. O‘ljaeva Sh. Muzeyshunoslik. – T.: 2002. – B.100.